

Conductas ilícitas en contextos de calamidad: respuesta penal y sancionadora a comportamientos antisociales

José Luis

HERRERO GARCÍA

I. INTRODUCCIÓN

Durante las calamidades, catástrofes y accidentes que se han ido produciendo en nuestro territorio en los últimos tiempos (entre otras, el volcán “Cumbre Vieja” de la Palma, la Depresión Aislada a Niveles Altos -DANA- que afectó, a partir del 29 de octubre de 2024, principalmente a la Comunidad Valenciana, así como a zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña o la borrasca “Leonardo” que asoló zonas de Andalucía en febrero de este año) se han detectado conductas ciudadanas que vulneran la normativa vigente y que pueden derivar en sanciones administrativas o penales. A continuación, analizamos algunos de estos comportamientos y cuál puede ser su trascendencia penal o sancionadora.

II. CONDUCTAS CONTRA LA AUTORIDAD Y LOS AGENTES PÚBLICOS EN SITUACIONES DE CRISIS

Abordaremos inicialmente aquellos actos efectuados contra las autoridades, sus agentes, funcionarios públicos y otros colectivos que actúan como garantes durante tales circunstancias. Entre tales incorrectos comportamientos debe recordarse los abucheos, empujones y lanzamiento de barro que rodearon a la comitiva real y gubernamental en la localidad de Paiporta el 3 de noviembre de 2024 (1), el salto de cordones de seguridad y el acceso indebido a zonas a zonas de exclusión por alta toxicidad en el volcán “Cumbre Vieja” de la Palma que requirió el recate de varias de las personas que incumplieron la prohibición (2), las negativas a dar cumplimiento a las órdenes, las resistencias, etc.

Tales actuaciones pueden ser constitutivas de algunos de los delitos

recogidos en el Capítulo II “De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia” del Título XXII “Delitos contra el orden público” del Libro II del Código Penal.

Capítulo en el que se recoge el delito de Atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 550 del CP) o contra otros colectivos (artículo 554 del CP). Delito de atentado, que consiste en que el sujeto activo ejerza agresión física o resistencia activa grave (con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave) contra los colectivos o autoridades legalmente protegidos

En primer lugar, las autoridades. Locución que se encarga de explicitar el artículo 24-1 del propio texto penal: *“A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea”*.

En segundo lugar, los funcionarios públicos. Término que define el artículo 24-2 del Código Penal: *“Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”*. Funcionarios objeto de atentado entre los que expresamente el propio artículo 550 del CP menciona a los funcionarios docentes o sanitario.

En tercer lugar, los agentes de la

autoridad. Concepto que el Código Penal no define y que hay que rellenarlo con lo expresado en otras normas legales. Así, dentro del amplio término “agentes de la autoridad”, encontramos a los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías Autonómicas y las Policías Locales (artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), los agentes forestales y medioambientales, con independencia de la administración a la que se encuentren adscritos (Exposición de Motivos y artículo 3 de Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales). Esta naturaleza jurídica se hace extensiva, a efectos de su protección jurídico penal, a los supuestos en los que se produzcan agresiones, amenazas, atentados y cualquier hecho de similar naturaleza, que se realicen como consecuencia del ejercicio de dichas funciones, aun cuando estuvieran fuera de servicio en el momento de producirse, si los hechos se realizan como consecuencia o motivación de su ámbito profesional.

Mención especial debe efectuarse a los miembros de las Fuerzas Armadas que, en algunas ocasiones, tienen la condición de agentes de la autoridad. En tal sentido, la Disposición Adicional primera del Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, determina que estos ostentarán tal carácter en alguno de los tres siguientes supuestos: 1º Cuando intervengan encuadrados en la Unidad Militar de Emergencias (UME) o bajo mando o control operativo de ésta o en otras unidades de las Fuerzas Armadas, en las operaciones de colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas previstas en el artículo 16.e) de la Ley Orgánica

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, cuando se cumplan las circunstancias y condiciones establecidas en la referida DA 1ª; 2º Cuando presten sus servicios como policía militar, naval o aérea, de acuerdo con lo que establece el capítulo IV de las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, que aprueba este real decreto y 3º Cuando las dotaciones de los buques de la Armada actúen en el ejercicio de funciones de vigilancia y seguridad marítima atribuidas legalmente o por convenios internacionales suscritos por España.

Y, en cuarto lugar, hay que tener muy en cuenta que el delito de atentado se hace extensivo, conforme dispone el artículo 554 del CP, a otros concretos colectivos: a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones; b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad

privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Privada (artículo 31 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada) c) A las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios y d) A los miembros de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado, entendiéndose por tanto, a aquellos que no hayan merecido ya el carácter de agentes de autoridad.

En cuanto a las penas, el artículo 550 del CP castiga los atentados contra los funcionarios, agentes de la autoridad y demás personas del resto de colectivos con la pena de prisión de seis meses a tres años. Cuando este delito se comete contra autoridad con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, penalidad que se agrava (prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses) si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas,

del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal.

Penas previstas que serán incrementadas en grado si el delito de atentado se comete concurriendo alguna de las circunstancias previstas en el artículo 551 del CP: 1º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos; 2º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos; 3º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor o 4º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

Agente de policía equipado con material antidisturbios durante una intervención en un contexto de alteración del orden público, ilustrativo de las situaciones en las que pueden producirse conductas de atentado, resistencia y desobediencia frente a la autoridad (arts. 550 y ss. CP). Imagen: movilizaciones contra la "troika" en Bilbao (2014). Fotografía: Oier Peñagarikano Arenaza (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

Erupción del volcán Cumbre Vieja (La Palma, 2021), origen de zonas de exclusión y actuaciones de emergencia. Foto: Eduardo Robaina (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

Por su parte, en el apartado 1º del artículo 556 del CP se castigan los comportamientos contra a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones o contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, consistentes, por un lado, en las *desobediencias o resistencias pasivas graves y, por otro, la resistencia activa no grave (o simple)*, encajando en esta última, por ejemplo, los forcejeos intensos sin ocasionar lesiones importantes, los empujones, el arrebato de objetos de los agentes o las actuaciones de resistencia para evitar los trasladados.

Quedan, no obstante, relegadas al ámbito sancionador administrativo las desobediencias pasivas de menor entidad a las prohibiciones, ordenes e instrucciones generales o particulares y a los deberes de colaboración. En tal sentido, quepa mencionar que en el artículo 36-6 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se sanciona como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean consti-

tutivas de delito; en el artículo 45 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, tales incumplimientos se consideran infracción muy grave o grave, atendiendo a si estos han supuesto riesgo especial para personas o bienes o no han revestido especial peligrosidad y, en el art 57-2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se contemplan como infracciones graves las denegaciones de apoyo, los incumplimientos de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud y resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, constituyendo infracciones muy graves los incumplimientos, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o los incumplimientos de requerimientos de tales autoridades si este comporta daños graves para la salud.

Por último, en el apartado 2 del anteriormente mencionado artículo 556 del CP se castiga penalmente, como delito leve y con pena de multa, a quienes faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funcio-

nes. Se deja, por tanto, al ámbito sancionador administrativo y como infracción leve, recogida en el artículo 37-4 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, aquellas faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.

III. SAQUEOS, PILLAJE Y DELITOS PATRIMONIALES EN CONTEXTOS DE DESAMPARO

El segundo bloque de comportamientos infractores lo representan todas aquellas conductas constitutivas de saqueos y pillajes. Quepa mencionar aquí los producidos en algunas viviendas, vehículos, supermercados y otros establecimientos comerciales, por ejemplo, los acontecidos en el centro comercial Bonaire en Aldaia. Actuaciones que fueron conocidas inicialmente por los juzgados de instrucción de Torrent, Catarroja y Alzira, con más de sesenta y dos detenidos, de los cuales una treintena fueron

ingresados en prisión provisional **(3)**

Por un lado nos encontramos con los hurtos (artículos 234 a 236 del CP) y los robos (artículos 237 a 242 del CP), delitos que se ven agravados, entre otras circunstancias, y tal cual determina el artículo 235 del CP – precepto al que también remiten los artículos 240-2 (robo con fuerza en las cosas) 241-4 (robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias) del CP, cuando se haya realizado abusando de las circunstancias personales de los perjudicados o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. Actuaciones de pillaje y saqueos que algunos autores estiman que deberían ser recogidos como delitos autónomos **(4)**.

Mención especial debe efectuarse respecto a las denuncias que, al menos en los medios periodísticos locales, efectuaron las familiares

de algunos fallecidos en el descarrilamiento acaecido en Adamuz (Córdoba) sobre robos de objetos personales de sus allegados **(5)**. Hechos denunciados en los que, junto a los delitos de hurto o robo, pueden concurrir, en concurso, el delito de profanación o ultraje del cadáver, tipificado en el artículo 526 del texto penal, e incluso, de haberse alterado con ello el estado del cadáver o del escenario del accidente, con un delito de obstrucción a la Justicia, en concreto del delito de encubrimiento previsto en el artículo 451-2º del Código Penal.

IV. FRAUDE Y ESTAFAS EN CONTEXTOS DE EMERGENCIA

En el tercer grupo encontramos aquellas actuaciones fraudulentas que se producen con ocasión de la situación calamitosa.

Dentro de ellas hay que referir aquellas figuras que pueden resultar constitutivas de delitos de estafa, cuya tipificación básica recoge el artículo 248 del CP: *“los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en*

otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.

Bajo el paraguas del delito de estafa (artículos 248 a 251 bis) y la apropiación indebida se interpusieron querrelas en los juzgados de Los Llanos de Aridane (La Palma) contra una empresa constructora que recibió pagos por adelantado de los afectados, abonadas con los fondos recibidos en ayudas, para la construcción de viviendas para personas que perdieron sus hogares con la erupción del volcán “Cumbre Vieja” de La Palma, viviendas que nunca se entregaron **(6)**. En Borriana (Castellón) fue detenida una persona que ofrecía servicios de reconstrucción de casa afectadas por la DANA en el barranco de Torrent (Valencia) que, tras cobrar los adelantos de las obras, desaparecía sin realizarlas **(7)**.

Poco después de la catástrofe de la DANA en Valencia, el Gobierno bloqueó cautelarmente sitios Web (ayudavalencia.es, en concreto) por existir indicios de que, a través de dicha web, se estuvieren recaudando fondos (criptomonedas) como si

Autoridades estatales y autonómicas durante su visita al lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, enero de 2026), ilustrativa de los contextos de calamidad en los que se intensifica la tutela penal del orden público y la protección de los agentes intervinientes. Foto: Junta de Andalucía (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

COMUNICADO OFICIAL PARA LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR LA DANA

MEDIDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS POR LA DANA

La Generalitat Valenciana informa de la activación de un programa extraordinario de ayudas económicas destinado a paliar los daños ocasionados por la DANA en las zonas afectadas.

Las ayudas contemplan importes entre 10.000 € y 100.000 €, en función de la valoración técnica de los daños sufridos.

¿Quiénes pueden solicitarlas?

- Viviendas de uso habitual
- Vehículos dañados
- Comunidades de propietarios
- Locales comerciales y negocios
- Empresas ubicadas en zonas afectadas

¿Cómo se solicita?

- Ayudas directas y de tramitación rápida
- Procedimiento sencillo y seguro
- Solicitud exclusivamente por WhatsApp, a través de personal oficial acreditado
- Próximamente se publicará el número habilitado

La Generalitat Valenciana reitera su compromiso con la recuperación de las zonas afectadas y el apoyo a las familias y sectores perjudicados.

Generalitat Valenciana
Información oficial

Presidència Diputació
El Registre de la Generalitat
Regidors Angel Carmona Salazar

Tiempo de la solicitud hasta el 10 de marzo de 2026.

HORARIO 7:00 - 18:00 / WHATSAPP: +34 608 851 036

Bulo difundido en redes sociales que simula una comunicación oficial sobre ayudas tras la DANA, posteriormente desmentido por la Generalitat Valenciana como intento de estafa. Fuente: Twitter (@generalitat), 14 enero 2026.

tratare de donaciones para los damnificados (8).

Las ciberestafas y las suplantaciones bancarias experimentaron un aumento drástico y sin precedentes durante la pandemia de COVID-19. Es por esto que no ha sorprendido que dichas prácticas hayan hecho acto de presencia aprovechando las últimas situaciones de crisis, valiéndose de la vulnerabilidad y la solidaridad de la población, en donde la ciberdelincuencia utilizó para tales engaños los correos electrónicos (Phishing, Spear Phishing), los mensajes de texto fraudulentos (Smishing), WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones. Estafas en las que los autores directos permanecen en el anonimato, al utilizar herramientas digitales como redes privadas

virtuales (VPN) para ocultar su ubicación real y cuentas falsas en redes sociales que carecen de verificación, lo que obstaculiza su enjuiciamiento. Actuaciones delictivas en las que por su parte muleteros —aquellas personas, a menudo captada mediante falsas ofertas de empleo, que utilizan sus cuentas bancarias para recibir dinero proveniente de las estafas— si no han actuado dolosamente en la estafa van a responder ante la justicia, no por la estafa en sí, sino por delitos de receptación o de blanqueo de capitales (artículos 298 a 301 del CP).

También se detectaron durante la DANA falsos gestores o voluntarios que solicitaban donaciones en dinero o en bienes para los afectados por la calamidad y que se que-

daban con el dinero o revendían los bienes en establecimientos de segunda mano (9). Posibles delitos en lo que, además, se puede cometer delito de usurpación de funciones si el estafador se hace pasar una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial o profesional sin titulación adecuada (artículos 402 a 403 del CP).

En todo caso este tipo de comportamientos, ocurridos durante situaciones de crisis, merecen la aplicación de las agravantes genéricas del artículo 22 del CP: “2.º Ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo ... 6.º Obrar con abuso de confianza”, pues el delincuente utiliza el caos, que la policía está saturada, el estado emocional de las víctimas y la confianza que dada la situación se ha podido crear, para facilitar el delito o asegurar su impunidad, y de algunas de las agravantes específicas recogidas en el artículo 250 del CPO, entre las que, entre otras, encontramos las siguientes: “1.º Reaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.... 4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia”.

Otro grupo de conductas defraudadoras lo va a constituir la indebida obtención de ayudas o subvenciones (10). Actuaciones que podrán ser constitutiva del delito previsto en el artículo 308 del CP o de infracción administrativa prevista en los artículos 56 a 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o de la normativa administrativa específica que resulte de aplicación. Todo ello sin perjuicio de las consecuencias penales que puedan derivarse de las falsedades documentales que se hubieren podido llevar a cabo para la obtención de tales ayudas o subvenciones.

V. APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LA CATÁSTROFE: PRECIOS ABUSIVOS Y DISTORSIONES DEL MERCADO

El aprovechamiento de las catás-

trofes para hacer negocio representa otro nicho infractor a considerar. En tal sentido, se hace preciso recordar que, tras el accidente ferroviario de Adamúz, se dispararon los precios de los medios de transporte (11) o se vio incrementado el precios de algunos bienes y servicios en la zonas que fueron afectadas por la DANA (12).

Actuaciones que en algunos determinados supuestos pueden ser constitutivos de delitos contra el orden económico, en especial delitos relativos al mercado y a los consumidores. En concreto los previstos en el artículo 281 del CP: *“Crear escasez artificial (acaparamiento) Artículo 281. 1. El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores,”* que se ve agravado si el hecho se realiza *“en situaciones de grave necesidad o catastróficas”* y en el artículo 284.1-1° del propio texto penal: *“Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación”*.

Incrementos en los precios de productos y bienes durante los días posteriores a la DANA que propició la introducción de un artículo 20 ter en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) para limitar el incremento del precio final en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras, a través del Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantizaba la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. Disposición que no fue convalidada y que fue derogada por Acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión

de 26 de febrero de 2026 (ordenada su publicación por Resolución BOE núm. 53, de 28 de febrero) (13).

No obstante, tales indebidos comportamientos pueden verse frenados a través del artículo 20 del referido texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que los precios finales ofertados deben respetar la normativa reguladora de precios que resulte de aplicación, en su caso, con referencia expresa a dicha normativa y los parámetros utilizados para la fijación del precio final conforme a la misma, señalándose además que, en los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento comercial, el comerciante facilitará de forma clara y comprensible información sobre el precio cuando este haya sido personalizado sobre la base de una toma de decisiones automatizada y que esta personalización no podrá derivar en incrementos del precio final de venta cuando se produzca un incremento de la demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora.

Por su parte, el artículo 13 en su letra d) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, prevé excepcionalmente la intervención de precios cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva, existan obstáculos graves al funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de desabastecimiento.

En cualquier caso, la infracción de las disposiciones referentes a la protección de consumidores y usuarios, en concreto el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales, es objeto de infracción administrativa. En este sentido la previsión contenida en el artículo 47 del mencionado texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuya calificación puede verse agravada si los hechos son realizados *“aprovechando situaciones de necesidad de determinados bienes, pro-*

ductos o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado, así como originar igual situación” (artículo 48-3 a) del señalado texto refundido), considerándose como infracción grave, conforme dispone el artículo 65- 1 b) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, el *“exigir precios superiores a aquellos que hubiesen sido objeto de fijación administrativa”*.

VI. CORRUPCIÓN Y DESVIACIONES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA EMERGENCIA

El sacar algún tipo de provecho económico de las situaciones de crisis se encuentra también en la raíz de algunos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, uso de información privilegiada, falsedad documental, etc. Baste recordar como en la causa especial 20075/2020, que pende ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y en la que se encuentra procesado, junto con otras dos personas, un ex-ministro, una de las presuntas conductas que ha de ser objeto de enjuiciamiento será la intervención en la adquisición pública de diversas partidas de mascarillas durante la pandemia COVID-19 en la que, algunos de los procesados, pudieren haber recibido a cambio indebidas compensaciones económicas.

VII. VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTEXTOS DE CRISIS Y DESESTRUCTURACIÓN SOCIAL

Por último, y sin ánimo de exhaustividad, debemos finalizar haciendo mención a los delitos relacionados con la violencia de género. Tipos delictuales que aumentan en algunas situaciones de crisis. En los meses posteriores a la erupción del volcán “Cumbre Vieja” en la isla de La Palma, se constató un repunte significativo de las denuncias por delitos de violencia de género en el 112 y en Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAMVV-112), un incremento en el número de atenciones de emergencias prestadas por tal motivo, la ocupación

total de los pisos de acogida y el aumento en el número de juicios rápidos y diligencias urgentes en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la isla (14).

Dentro de los genéricamente denominados delitos de género encontramos un amplio espectro de actuaciones que abarcan, entre otras, las siguientes: el maltrato, a través del que se castiga la violencia física o psíquica leve cuando la víctima es o fue pareja del agresor, o persona vulnerable (artículos 153 del CP), la violencia habitual en el ámbito familiar (artículo 173-2 del CP), el delito de lesiones que se ve agravado cuando la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia o persona vulnerable que conviva con el autor (artículos 148- 4 y-5 del CP), las amenazas de violencia física o psíquica leve cuando la víctima es o fue pareja del agresor, o persona vulnerable Amenazas (art. 171- 4 y 5 del CP), las coacciones producidas en el mismo ámbito (art. 172-2 del CP), así como las injurias o vejaciones leves acaecidas en tal ámbito familiar (art. 173- 4 del CP).

REFERENCIAS

- (1) “Asesinos!: abucheos y barro en Paiporta a los reyes de España, Sánchez y Mazón.” *FRANCE 24 Español*, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=WvYBVIgTF6I>.
- “La visita del Rey a Paiporta acaba entre insultos y lanzamiento de barro.” *Cadena SER*, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=ioTNBETs2Lw>.
- “Gritos y barro a los reyes, Sánchez y Mazón en su visita a Paiporta y Chiva tras la DANA.” *RTVE*, 2 Nov. 2024, <https://www.rtve.es/noticias/20241102/gritos-barro-reyes-sanchez-mazon-visita-paiporta-chiva-valencia-dana/16313696.shtml>.
- (2) “Rescatan a cuatro personas en las proximidades del volcán.” *La Provincia*, 19 Oct. 2021, <https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/10/19/rescatan-cuatro-personas-proximidades-volcan-58546964.html>.
- (3) “El juez de guardia de Torrent acuerda prisión provisional para ocho detenidos por saqueos en comercios durante la DANA.” *Consejo General del Poder Judicial*, <https://www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Poder-Judicial/Tribunals-Superiors-de-Justicia/TSJ-Comunitat-Valenciana/Sala-de-premsa/Hemeroteca/El-juez-de-guardia-de-Torrent-acuerda-la-prision-provisional-para-ocho-detenidos-por-saqueos-en-comercios-durante-la-DANA>.
- “Los detenidos por actos de pillaje en establecimientos públicos durante la DANA que se

encuentran en prisión provisional son ya 30.” *Consejo General del Poder Judicial*, <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Los-detenidos-por-actos-de-pillaje-en-establecimientos-publicos-durante-la-DANA-que-se-encuentran-en-prision-provisional-son-ya-30>.

(4) NISTAL BURÓN, Javier. “Los actos de pillaje en situaciones catastróficas.” *Legal Today*, 25 Noviembre de 2024, <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penitenciario/los-actos-de-pillaje-en-situaciones-catastroficas-2024-11-25/>.

(5) “Familiares de víctimas de Adamuz denuncian robo de objetos personales.” *Onda Cero*, 10 Febrero de 2026, <https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/familiares-victimas-adamuz-denuncian-robo-objetos-personales-sus-allegados-20260210698b50211817b41eb63f1f80.html>.

“Familiares de víctimas del accidente de tren de Adamuz denuncian robos de dinero y relojes.” *Antena 3 Noticias*, 10 Feb. 2026, <https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/familiares-victimas-accidente-tren-adamuz-denuncian-robo-dinero-relojes-sus-seres-queridos-choque-20260210698b22ba9243cc133c3f731a.html>.

“Familias de víctimas de Adamuz denuncian el robo de pertenencias de sus seres queridos.” *ABC*, 10 Feb. 2026, <https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/familias-victimas-adamuz-denuncian-robo-pertenencias-seres-20260210041719-nts.html>.

“Indignación entre las víctimas de Adamuz: denuncian pillaje y robo de pertenencias.” *Libertad Digital*, 10 Feb. 2026, <https://www.libertaddigital.com/espana/2026-02-10/indignacion-entre-las-victimas-de-adamuz-denuncian-pillaje-y-robo-de-las-pertenencias-de-los-fallecidos-7357162/>.

(6) “Familias afectadas por el volcán denuncian una presunta estafa de una constructora en La Palma.” *El Valle de Aridane*, <https://www.elvalledearidane.com/familias-afectadas-volcan-denuncian-en-presunta-estafa-constructora-nuevas-viviendas-la-palma/>.

(7) “La Policía detiene a un hombre por estafar a víctimas de la DANA en Valencia en la reconstrucción de sus casas.” *Cadena SER*, 9 Mar. 2025, <https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/03/09/la-policia-detiene-a-un-hombre-por-estafar-a-victimas-de-la-dana-de-valencia-en-la-reconstruccion-de-sus-casas-radio-valencia/>.

“Detenido por estafar más de 32.000 euros a víctimas de la DANA en la reconstrucción de sus viviendas.” *El País*, 10 Mar. 2025, <https://elpais.com/espana/2025-03-10/detenido-por-estafar-mas-de-32000-euros-a-victimas-de-la-dana-en-la-reconstruccion-de-sus-viviendas.html>.

(8) “El Gobierno bloquea una web de ayuda a Valencia por fraude.” *La Moncloa*, 8 Nov. 2024, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transformacion-digital-y-funcion-publica/paginas/2024/081124-bloquea-web-ayuda-valencia-dana-por-fraude.aspx>.

“El Gobierno bloquea la web ayudavalencia.es por indicios de fraude.” *Newtral*, 8 Nov. 2024, <https://www.newtral.es/gobierno-bloquea-web-ayuda-valencia-fraude/20241108/>.

“Bloqueada la web ayudavalencia.es tras detectarse fraude con donaciones de la DANA.” *CSIRT-CV*, <https://csirtcv.gva.es/bloqueada-la-web-ayudavalencia-es-tras-detectarse-indicios-de-fraude-con-las-donaciones-de-la-dana-de-valencia/>.

(9) “Estafas tras la DANA: falsos voluntarios con chalecos rojos y timos telefónicos.” *Antena 3 Noticias*, 2 Nov. 2024,

<https://www.antena3.com/noticias/economia/estafas-dana-personas-chalecos-rojos-que-hacen-pasar-cruz-roja-timos-telefonicos-202411026726318ad058410001cc4882.html>.

(10) “Más de 130 intentos de fraude en La Palma eclipsan la emergencia volcánica.” *eldiario.es*, <https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/130-intentos-fraude-palma-eclipsan-emergencia-erupcion-1-8701901.html>.

(11) “Precios disparados tras el accidente de Adamuz: así lucran algunas empresas de transporte.” *Público*, <https://www.publico.es/sociedad/precios-disparados-accidente-adamuz-asi-lucran-empresas-transporte-tragedia.html>.

“FACUA recuerda que la ley prohíbe subir precios de forma abusiva en situaciones de catástrofe.” *El Diario de Madrid*, 19 Ene. 2026, <https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/economia/facua-recuerda-que-ley-prohíbe-subir-precios-forma-abusiva-situaciones-catastrofe/20260119172322118688.html>.

(12) “Una vecina de Benetússer denuncia la subida de precios tras la DANA.” *20 Minutos*, <https://www.20minutos.es/television/una-vecina-benetusser-denuncia-subida-precios-tras-dana-si-semana-pasada-valia-un-euro-pan-ahora-cuesta-dos-565151/>.

“La inflación provocada por la DANA encarece un 15% los costes de las obras públicas en Valencia.” *Valencia Plaza*, <https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/empresas/la-inflacion-provocada-por-la-dana-encarece-un-15-los-costes-de-las-obras-publicas-en-valencia>.

(13) “Nota de prensa.” *Congreso de los Diputados*, https://www.congreso.es/es/notas-de-prensa?id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view¬asprensa.mvcPath=detalle¬asprensa.notaid=51033.

“El Congreso tumba la ley que permitía topar precios para evitar abusos en emergencias.” *Diario Siglo XXI*, <https://www.diariosigloxxi.com/textos/mostrars/642788/congreso-tumba-ley-permitia-topar-precios-evitar-abusos-consumidores-situaciones-emergencia>.

(14) “Crisis volcánica y violencia en La Palma.” *Efeminista*, <https://efeminista.com/crisis-volcanica-violencia-la-palma/>.

“Preocupante aumento de denuncias por violencia de género tras la erupción del volcán de La Palma.” *Atresmedia*, 8 Nov. 2021, <https://www.atresmedia.com/tolerancia-cero/actualidad/preocupante-aumento-denuncias-violencia-genero-erupcion-volcan-palma-202111086188d54927d619000199f9ca.html>.

“Aumentan las llamadas por violencia de género tras la erupción del volcán de La Palma.” *RTVE*, 21 Oct. 2021, <https://www.rtve.es/noticias/20211021/aumentan-llamadas-violencia-genero-volcan-palma/2197722.shtml>.

“Las llamadas de socorro por violencia de género aumentaron un 60% tras la erupción.” *Antena 3 Noticias*, 16 Sept. 2022, <https://www.antena3.com/noticias/sociedad/llamadas-socorro-violencia-genero-aumentaron-60-mes-posterior-erupcion-volcan-palma-20220916632403ff3090e0000139e4bd.html>.

“La erupción destapó la violencia machista invisibilizada en La Palma.” *eldiario.es*, <https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/erupcion-destapo-machista-invisibilizada-la-palma-volcan-violencia-genero-1-8588177.html>.

“Historias tras la erupción de La Palma.” *El Mundo*, 12 Nov. 2021, <https://www.elmundo.es/papel/historias/2021/1/12/618e416121efa0125f8b4602.html>.